

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1515 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinuz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	
Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	

Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasi qurilish iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida.....	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	
Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	

Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi.....	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhridin Vohidovich	

Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida andarrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	

Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi.....	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshilqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старообращаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati	843
I.E.Kenjayev	

Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish	922
Urazbayev Raxmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	

Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlar.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarning tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar.....	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonalar faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati.....	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralarini tizimlashtirish.....	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari.....	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodiqjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili.....	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	
Kichik sanoat zonalari barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish.....	1083
Fatxullaev Izzatilla	

Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati.....	1087
Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1091
Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari	1097
Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari	1103
Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari	1108
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni	1112
Halikov Saydilla Abdrahmonovich	
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	1118
Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	1123
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari	1128
Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	
The evolution of economic terminology in the digital era	1133
Akramova Nozima Muzaffarovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	1137
Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari	1142
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari.....	1150
I.A. Yuldashev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	1155
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета.....	1160
Султанова Соня Махмудовна	
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population.....	1166
Abdullayeva Madina Kamilovna	
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati	1169
Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	1175
Abdusalomov Dilshod	
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash.....	1179
Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari.....	1184
Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati	1190
Matkabulova Dilrom Xalilullaevna	
O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	

Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochiлова Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срождидинова Зарина Хайридиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari.....	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlar.....	1262
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Ziyorat turizm: turistik sayohatlarining shakllanish bosqichlari.....	1266
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning afzalliklari	1274
Karimov Asadbek Dilshod o'g'li, Abdurafikov Shohrux Golibjonovich, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonning investitsiyaviy faoliyati jozibadorligini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari.....	1279
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Tijorat banklari faoliyatini raqamli marketing texnologiyalari orqali rivojlantirish yo'llari	1284
Bekmurodova Go'zal Adhamovna	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	1289
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash jarayonida xorijiy kredit liniyalarning o'rni	1299
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish masalalari.....	1307
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
Kichik biznes moliyasini boshqarish masalalari	1311
Soatova Nodira Boboxanovna, Aminov Asror Fozil o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1317
Zulfikarova Dilfuza Gulomjanovna	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobining samaradorligini oshirish yo'llari.....	1321
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Saudiya Arabistoni eksportini diversifikatsiyalash omillari.....	1326
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

Kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar va tadbirlar ishlab chiqish.....	1335
Rustambekova Feruza Rustambek qizi	
Муниципальные займы как решение проблемы расширения источников доходов местных бюджетов узбекистана.....	1340
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
Samarqand davlat universitetining denov tadbirkorlik va pedagogika instituti faoliyati tahlili.....	1345
Ruziyev Oybek Abdumuminovich	
O'zbekiston professional ta'lim tizimiga KPI (key performance indicator) ni joriy etish	1350
Ergashev Azamat Omonovich	
O'zbekiston respublikasida transfert narxlar shakllanishini tartibga solishning soliq mexanizmi.....	1353
G'aniyev Habibullo Odiljon o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyot barqaror rivojlanish mexanizmi sifatida.....	1357
Xashimova Salima Nigmatullayevna	
Hududlarda diversifikatsiyalashgan turistik mahsulotlar asosida turizm sohasini rivojlanishining prognoz parametrlarini ishlab chiqish usullari.....	1361
Xamzaeva Dilfuza Samarovna	
O'zbekiston respublikasi davlat budjetiga tushadigan daromadlar strukturasi takomillashtirish.....	1367
A. Mutalov, M. A. Mutalova	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmning o'rni	1370
Daniyarova F.B, Chinorova Sh.M	
The impact of monetary policy on economic growth in the context of globalization.....	1374
Jiang Fu	
Yashil iqtisodiyga yo'naltirilgan sanoat korxonalarini iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining ahamiyati.....	1380
Umarov Elshod G'ulom o'g'li	
Международный опыт применения транспортных систем как инструмента для стимулирования экономического развития	1389
Абдурахманова М.Т.	
Меры по совершенствованию работы с проблемными кредитами в республике узбекистан.....	1394
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
Tijorat banklari tomonidan depozitlar jalb qilish va ularni boshqarish.....	1399
Rahimov Akmal Matyabovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	1404
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Green technologies investment and the prospects of the green economy.....	1412
Ibragimova Gulchehra Toxirovna, Saidmalikova Muslima Jahongirovna	
Прогнозирование экономического роста Узбекистана в условиях глобальной неопределенности.....	1417
Тохилов Талъат Олимжонович	
Tadbirkorlikdagi innovatsion nazariyalarning mavjud terminologik asoslari va ularning iqtisodiy mohiyati.....	1424
Begmatova Shaxnoza Adxamovna, Irmatova Lola Ravshanovna	
Turistik faoliyat samaradorligi diagnostikasi asosida faoliyatni maqbullashtirish imkoniyatlari.....	1431
Asraqulov Abduraxmon Sultonovich	
Tadbirkorlikni hududiy jihatdan rivojlanishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri	1437
Sanjar G'aniyev	
Xalqaro mamlakatlar bank tizining barqarorligi tajribasi va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	1442
N.Q. Xolov	
Ijtimoiy boshqaruvning milliy modeli: kambag'allikni kamaytirish yo'llari	1449
Hasanova X.X	
Mamlakatimizda investitsion salohiyatini shakllantirish metodologiyasi.....	1461
G'aybullayev Odil Baxtiyarovich	

Priority directions for development of the agro-industry network based on the introduction of digital technologies.....	1466
Aripova Shoirra Dzhurakulovna	
Эмпирический анализ финансовой устойчивости страховых компании.....	1471
Эргашева Фарангиз Шерзод кизи, Номозова Кумри Исоевна	
Milliy innovatsion tizimning iqtisodiyotning institutsional tuzilmasiga ta'siri	1478
Abduraxmanov Kamoliddin Batirovich	
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshligi	1484
Xamzayeva Malika Normurod qizi, Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li, Ibragimov Q. T.	
Soliq qarzdorliklar vujudga kelishi sabablari tahlili.....	1490
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekiston sug'urta bozorining holati va uni rivojlantirish istiqbollari.....	1497
Tuxtarova Maftuna Yo'ldashboy qizi	
Market Mechanisms and Eco-Marketing Tactics in Agricultural Economics: A Study on Promotional Models for Sustainable Practices.....	1502
Ostonaqulova Gulsarakhon Mukhammadyoqub kizi	
Mamlakatimizda tijorat banklari barqarorligi holati tahlili	1508
Ahmedov Samandar Sayfullo o'g'li	

MAMLAKATIMIZDA TIJORAT BANKLARI BARQARORLIGI HOLATI TAHLILI

Ahmedov Samandar Sayfullo o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston tijorat banklarining barqarorligi holati tahlil qilinadi. Banklarning moliyaviy barqarorligi milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ularning samarali faoliyati mamlakatning iqtisodiy o'sishi va aholi farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotda tijorat banklarining moliyaviy ko'rsatkichlari, barqarorlik darajasi, risklarni boshqarish tizimi hamda iqtisodiy o'zgarishlarga moslashuvchanlik darajasi o'rganilgan. Shuningdek, maqolada bank tizimida yuzaga kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan. Mazkur tahlillar tijorat banklarining iqtisodiy barqarorligini oshirish va moliyaviy xizmatlar sifatini yaxshilashga qaratilgan amaliy takliflarni ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bank, barqarorlik, likvidlilik, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, kapitallashuv, moliyaviy xizmatlar.

Abstract: This article analyzes the state of stability of commercial banks in Uzbekistan. The financial stability of banks is an important component of the national economy, and their effective operation directly affects the economic growth of the country and the well-being of the population. The research examines the financial indicators of commercial banks, the level of stability, the risk management system, and the level of flexibility to economic changes. The article also presents the problems arising in the banking system and recommendations for their elimination. These analyzes serve as a basis for the development of practical proposals aimed at increasing the economic stability of commercial banks and improving the quality of financial services.

Key words: bank, stability, liquidity, strengthening of financial stability, capitalization, financial services.

Аннотация: В данной статье анализируется состояние устойчивости коммерческих банков Узбекистана. Финансовая устойчивость банков является важной составляющей национальной экономики, а их эффективная работа напрямую влияет на экономический рост страны и благосостояние населения. В исследовании рассматриваются финансовые показатели коммерческих банков, уровень стабильности, системы управления рисками, а также уровень гибкости к экономическим изменениям. Также в статье представлены проблемы, возникающие в банковской системе, и рекомендации по их устранению. Данные анализы служат основой для разработки практических предложений, направленных на повышение экономической устойчивости коммерческих банков и улучшение качества финансовых услуг.

Ключевые слова: банк, устойчивость, ликвидность, укрепление финансовой устойчивости, капитализация, финансовые услуги.

KIRISH

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda bank tizimini rivojlantirish, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, kapitallashuv va likvidlikni oshirish borasida olib borilgan islohotlar natijasida bir qator ijobiy yutuqlarga erishildi. Ayniqsa, rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiyoti va moliya bozorlarini tahlikali ahvolga solgan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida, respublikaning bank-moliya tizimida kuzatilayotgan barqaror natijalar, jumladan, tijorat banklari tizimi kapitallashuvi va likvidligining saqlab qolinishi amalga oshirilgan islohotlarning amaliy samarasi hisoblanadi.

O'zbekistonda jadal islohotlar sharoitida, respublikaning moliya tizimining muhim bo'g'inlaridan biri bo'lgan tijorat banklarining samarali va barqaror faoliyati mamlakat iqtisodiyotini yanada taraqqiy ettirish hamda pul-kredit siyosatini samarali tashkil etish zaruratini yanada oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-iyundagi "Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va kapitallashuvi darajasini oshirishga oid

qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3066-son'li Qarorida iqtisodiyotni barcha sohalarida bo'lgani kabi tijorat banklarini boshqaruv tizimini davr talablariga mos ravishda olib borish hamda tijorat banklari faoliyati barqarorligini jahon standartlari talablariga to'liq javob berishini ta'minlash zarurligi belgilangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunga qadar bank menejmenti hamda uni takomillashtirish muammolari bilan mahalliy va MDH iqtisodchi olimlari doimo shug'ullanib kelganlar. Jumladan, tijorat banklari faoliyatida menejment tamoyillari va ularni takomillashtirish yo'nalishlari xorijlik yetakchi iqtisodchi olimlar V.M. Usoskin [1], Dj. Siynki [2], Ye.F. Jukova [3], U. Kox Timoti [4], I.V. Larionova [5], I.T. Balabanov, O.I. Lavrushina, P.S. Rouz, F. Kotler, Yu.N. Lapnin, E. Rid, Yu.A. Malenkovlarning ilmiy izlanishlarida keng o'z ifodasini topgan.

O'zbekiston Respublikasida tijorat banklarining faoliyati, ularning vazifalari va tijorat banklari rivojlanishini boshqarishning ayrim nazariy va amaliy jihatlari, ushbu tizimdagi mavjud muammolar iqtisodchi olimlar B.T. Berdiyarov [6], V.A. Kotov, I.L. Butikov, N.X. Jumaev, O.B. Sattarov, O.Q. Abduraxmanov, R.T. Tursunov, R.R. Tojievlarining [7] ilmiy ishlarida tadqiq qilingan. Milliy bank tizimida bank marketingi hamda boshqaruv jarayonlarida moliyaviy menejmentni qo'llashning ayrim ilmiy-nazariy yo'nalishlari esa A.Sh. Bekmurodov [8], B.Z. Mustafaev, B.K. Mirzamaydinov [9], M. Nasritdinova [10], M.M. Abduraxmanova [11] va boshqa olimlarning ilmiy izlanishlarida o'z aksini topgan.

Shu bilan birga, mamlakatimiz tijorat banklarining iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiya qilish jarayonlaridagi faolligi hamda barqarorligini boshqarishning nazariy va amaliy yo'nalishlari kam o'rganilgan muammo bo'lib qolmoqda. Bizning ilmiy izlanishlarimizda aynan ushbu muammolarni hal etish yuzasidan nazariy fikrlar, uslubiy yondashuvlar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga harakat qilindi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda tijorat banklari barqarorligini o'rganish uchun statistik va iqtisodiy tahlil usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar asosan banklarning yillik moliyaviy hisobotlari, Markaziy bank ma'lumotnomalari va ochiq statistik manbalardan yig'ildi. Olingan ma'lumotlar dinamik qatorlar tahlili, solishtirma ko'rsatkichlar va regressiya tahlili yordamida chuqur o'rganildi. Bu usullar banklarning moliyaviy barqarorligiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda mamlakat tijorat banklari barcha turdagi faoliyatini Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlashda o'z imkoniyatlarini oshirish choralari ko'rmoqdalar. Shu choralarni amalga oshirish uchun tadqiqotda Davr banki uchun xizmatlar sifatini oshirish va bank barqarorligini ta'minlashga yo'naltirilgan funksional model taklif etildi.

E'tirof etish lozimki, respublikamizda tijorat banklarining likvidiligi va kapitallashish darajasini oshirishga qaratilgan siyosat 2005-yildan boshlab izchillik bilan amalga oshirilgani global moliyaviy inqiroz ta'sirining yumshoq kechishiga zamin hozirladi.

Banklarning kapitallashuv darajasini oshirish ishlari respublikamizda inqiroz yuz berishidan avval boshlangani, banklar o'rtasida o'zaro mustahkam ishonchning saqlanib qolinishi va likvidlilik muammolarining oldini olishni ta'minladi.

2008-yilda tijorat banklarining kapitallashuv darajasini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator qarorlari qabul qilindi. Jumladan:

2008-yil 13-avgustdagi "O'zbekiston aksiyadorlik tijorat sanoat-qurilish bankining kapitallashuv darajasini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-944-son²li qaror;

2008-yil 13-noyabrdagi "ASAKA" davlat-aksiyadorlik tijorat bankining investitsiyaviy faolligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-998-son³li qaror;

2008-yil 16-oktyabrdagi "O'zbekiston respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankining kapitallashuvini yanada ko'paytirish va investitsion faolligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-986-son⁴li qaror.

Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida respublikamizda banklarning yalpi kapitali 2008-yilda 40 foizga ortdi.

Jumladan, tijorat banklarining investitsiyaviy faolligini kuchaytirish, investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda tijorat banklari ishtirokini yanada kengaytirish, loyihalarni ekspertiza qilish va xatarni baholash tizimini takomillashtirish, kreditlar bo'yicha muammoli qarzlarning hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaslik choralari ko'rish

1 <https://lex.uz/ru/docs/-3246038>

2 <https://www.lex.uz/ru/docs/-1384466>

3 <https://lex.uz/ru/docs/-1408213?ONDATE=16.08.2024%2000>

4 <https://lex.uz/docs/-1403522>

orqali tijorat banklarining kredit portfeli muttasil o'sishi hamda sifati yaxshilanishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi.

Bundan tashqari, tijorat banklari kapitali tarkibida inqiroz holatlarining ta'siriga barqarorlikni ta'minlaydigan barqarorlashtirish zaxiralari yaratish, kapital yetarligiga qo'yilgan talablarni takomillashtirish va ehtimoliy zararlarni qoplash uchun zaxiralarni shakllantirishni ko'zda tutgan Bazel qo'mitasining yangi takliflari bank nazorati tizimiga joriy qilindi.

Mamlakatimiz bank tizimining rivojlanishiga xos yana bir muhim tendensiya – bu tijorat banklarining ustav kapitaliga qo'yiladigan talablarning bosqichma-bosqich oshirilib borilayotganligidir (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari to'g'risida 2022-yil 1-yanvar holatiga (banklar kesimida) ma'lumot.

№	Bank nomi	Aktiv		Kredit		Kapital		Depozit	
		summa	ulushi, foizda						
1	O'zmilliybank	89 919	20,2%	74 033	22,7%	14 769	20,8%	22 083	14,1%
2	O'zsanoatqurilishbank	56 511	12,7%	43 148	13,2%	7 701	10,9%	12 607	8,1%
3	Asaka bank	50 804	11,4%	37 685	11,5%	6 505	9,2%	10 729	6,9%
4	Ipoteka-bank	40 012	9,0%	29 046	8,9%	5 087	7,2%	15 824	10,1%
5	Agrobank	39 971	9,0%	32 258	9,9%	9 346	13,2%	11 839	7,6%
6	Xalq banki	26 921	6,1%	19 596	6,0%	5 480	7,7%	11 649	7,5%
7	Qishloq qurilish bank	20 708	4,7%	17 496	5,4%	2 696	3,8%	6 492	4,2%
8	Mikrokreditbank	13 483	3,0%	10 816	3,3%	2 321	3,3%	3 154	2,0%
9	Aloqa bank	12 638	2,8%	7 754	2,4%	1 674	2,4%	6 796	4,4%
10	Turon bank	11 010	2,5%	8 129	2,5%	1 915	2,7%	2 838	1,8%
11	Poytaxt bank	373	0,1%	80	0,02%	135	0,2%	235	0,2%
12	O'zagroeksportbank	69	0,02%	30	0,01%	67	0,1%	1	0,0%
Boshqa banklar		82 501	19%	46 312	14%	13 222	19%	51 942	33%

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, respublikamiz tijorat banklari kapital bazasi tarkibida ustav kapitalining salmog'i o'sish tendensiyasini namoyon qilmoqda. Xususan, 2015-yilning 1-yanvar holatiga ustav kapitalining salmog'i 22,2 foizli punktga (f.p.) oshib, 35,7 foizni tashkil etdi. Ustav kapitalining regulyativ kapitalning barqaror elementi ekanligini inobatga olsak, bu holat har jihatdan ijobiy hisoblanadi. Shu bilan birga, zaxira kapitalining salmog'i pasayish tendensiyasiga ega. Biroq, zaxira kapitali tarkibida devalvatsiya zaxirasining yuqori bo'lishi banklarning kapital bazasi sifatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Chunki Bazel talablari bo'yicha devalvatsiya zaxirasi I darajali kapital tarkibiga kiritilmaydi.

Nazariy jihatdan, banklarni tartibga solishning an'anaviy konsepsiyasi barqarorlikni ta'minlashga, ayniqsa, kapitalga (va inqiroz sharoitida likvidlikka) nisbatan prudensial talablarni qondirishga qaratiladi. Bu talablar normal iqtisodiy sharoitlarda ham, tizimli bank sarosimalari holatida ham banklarning individual barqarorligini ta'minlashni ko'zda tutadi. Zero, bank tizimining umumiy barqarorligini ta'minlash uchun tijorat banklarining individual "himoya yostiqlari" mustahkam bo'lishi lozim.

Shuni ta'kidlash joizki, respublikamiz bank amaliyotida aktivlarni sekyuritizatsiyalash amaliyoti mavjud emas. Boshqacha qilib aytganda, kreditlarga chiqarilgan qimmatli qog'ozlar yangi kreditlar uchun garov sifatida qabul qilinmaydi. Bu esa, real sektor va moliyaviy sektor o'rtasidagi mutanosiblikni saqlash imkonini beradi.

Yuqorida qayd etilgan choralar bank tizimi barqarorligini kafolatlash va ishonchli himoyani ta'minlashda muhim rol o'ynab, xo'jalik subyektlariga o'z vaqtida va to'liq hajmda xizmat ko'rsatish imkoniyatini oshirdi. Natijada, xo'jalik subyektlari va aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchi yanada mustahkamlandi.

Mamlakatimizda inqirozga qadar bo'lgan davrda bank sektori kapitallashuv darajasini oshirish bank tizimi islohotlarining ustuvor yo'nalishi sifatida qaralgan edi va bugungi kunda bu siyosat o'zini to'liq oqlaganligini ko'rmogdamiz. Shu bilan birga, amalga oshirilgan izchil islohotlar natijasida barqaror bank tizimi shakllangan bo'lib, hozirda inqirozga javoban qabul qilinayotgan tartibga solish va nazoratga oid yangi xalqaro me'yorlar mamlakatimiz banklari uchun jiddiy muammolar tug'dirmayotgani quvonarli holdir.

Banklar faoliyatini tartibga solish va ularni nazorat qilishdan asosiy maqsad O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki to'g'risidagi qonunning 50-moddasiga muvofiq, bank tizimini barqaror tutib turish va omonatchilar hamda kreditorlar manfaatlarini himoya qilishdan iboratdir.

Bank plastik kartalari muomalasini kengaytirish va takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida, so'nggi 5 yil davomida muomalaga chiqarilgan bank plastik kartalari soni 2 barobardan ziyodga oshdi. 2016-yil 1-yanvar holatiga ularning umumiy soni 16,3 million donadan ortiqni tashkil etdi.

Umuman olganda, bank infratuzilmasining tobora kengayib va takomillashib borayotgani bank xizmatlari bozorida raqobat muhitini rivojlantirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va aholining bank xizmatlaridan foydalanish darajasini oshirishga xizmat qilmoqda.

Olib borilgan ishlar natijasi va mamlakatimiz bank tizimining barqaror rivojlanishi nufuzli xalqaro reyting kompaniyalari tomonidan ham tasdiqlanmoqda.

O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni ko'plab muhim iqtisodiy islohotlarning tarkibiy qismi sifatida moliya bozorlarida chuqur o'zgarishlarni amalga oshirishni va bank risklarini boshqarishni takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratishni taqozo etmoqda.

2023-yilda iqtisodiyotning kreditlarga bo'lgan o'sib borayotgan talabini qondirish uchun sharoit yaratish, tashqi resurslar bozorida resurs narxining oshishi hamda uni jalb etish bo'yicha raqobatning kuchayishi fonida bank tizimiga uzoq muddatli ichki moliyalashtirish manbalarini jalb etishga alohida e'tibor qaratildi. Hisobot yilida banklarning jami majburiyatlari 555 trln so'mga yetib, 2022-yilga nisbatan 16 foizga yoki 78 trln so'mga oshdi.

Majburiyatlar o'sishining 48 foizi jalb qilingan kredit mablag'lari, 32 foizi depozitlar, 7 foizi mahalliy banklararo kredit va depozitlar, 4 foizi subordinar qarzlilar, hamda 9 foizi boshqa majburiyatlar hisobiga shakllandi. 2024-yilning 1-yanvar holatiga majburiyatlar tarkibida depozitlar 44 foizni, jalb qilingan kreditlar 40 foizni, boshqa banklardan jalb qilingan mablag'lar 8 foizni, chiqarilgan qimmatli qog'ozlar 2 foizni, subordinar qarzlilar, hisoblangan foiz to'lovlari, Markaziy bankka to'lanadigan mablag'lar va boshqa majburiyatlar 6 foizni tashkil etdi.

Tijorat banklari tomonidan 2023-yil davomida jalb qilingan depozitlar tarkibidagi aholi omonatlari qoldig'i 37 foizga oshib, 86 trln so'mga yetdi. Jumladan, milliy valyutada jalb etilgan omonatlar qoldig'i 45 foizga yoki 18 trln so'mga oshib, jami aholi omonatlaridagi ulushi 2022-yildagi 63 foizdan 66 foizga yetdi. Shuningdek, jami depozitlar tarkibida talab qilib olinguncha depozitlar ulushi 43 foizdan 35 foizgacha pasaygan bo'lsa, 1 yilgacha (qisqa muddatli) bo'lgan depozitlar ulushi 26 foizdan 29 foizgacha, 1 yildan yuqori (uzoq muddatli) depozitlar ulushi 31 foizdan 35 foizgacha oshdi.

2023-yilda tijorat banklari tomonidan to'g'ridan-to'g'ri (Hukumat kafolatisiz) jalb etilgan xorijiy kreditlar hajmi 4,3 mlrd dollarni tashkil etib, 2022-yilga nisbatan 2,1 barobarga o'sdi. Bunda, bir yilgacha bo'lgan qisqa muddatli xorijiy kreditlarning ulushi 34 foizni yoki 1,5 mlrd dollarni tashkil etdi (1-rasm).

1-rasm. 2023-yilda toifalar kesimida tadbirkorlik faoliyatiga ajratilgan kreditlar ulushi [12].

So'nggi yillarda, bir tomondan, tadbirkorlik muhitining yaxshilanishi hamda iqtisodiyotda davlat ulushining qisqarib borishi, ikkinchi tomondan, muqobil moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi sharoitida xususiy sektorning investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun bank kreditlariga bo'lgan talabi yuqori darajada qolmoqda. Ushbu yuqori talabni qondirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida tijorat banklari tomonidan 2023-yilda 581 mingdan ortiq loyihaga jami 160 trln so'm miqdorida, ya'ni 2022-yilga nisbatan 1,3 barobarga ko'p kredit mablag'lari yo'naltirildi.

Hisobot yilida kichik va o'rta tadbirkorlikni, shu jumladan, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, xotin-qizlar va yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun 573 mingdan ortiq loyihaga jami 73 trln so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratildi. Tadbirkorlarning loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha tijorat banklari tomonidan xorijiy kredit liniyalari hisobidan hududlarda 16 mingga yaqin loyihaga 3,2 mlrd dollarlik kreditlar ajratilgan. Shundan 2,7 mlrd dollarlik mablag'lar to'g'ridan-to'g'ri (davlat kafolatisiz) jalb qilingan bo'lib, bu jami xorijiy kredit liniyalarining 86 foizini tashkil etdi. Mazkur mablag'larning 1,2 mlrd dollari kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlarini moliyalashtirishga yo'naltirildi.

Hisobot yilida xorijiy kredit liniyalari mablag'lari sohalar kesimida taqsimlanganda, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalariga yo'naltirilgan mablag'lar o'tgan yilga nisbatan deyarli o'zgarmagan bo'lsa, sanoatga ajratilgan mablag'lar 1,5 barobarga, qurilishga 2,7 barobarga, savdo va umumiy ovqatlanishga 1,6 barobarga, transport sohasiga esa 3,3 barobarga oshdi.

Global iqtisodiy noaniqliklar va jahon bozorida asosiy xomashyo mahsulotlari narxlarining keskin tebranishlari sharoitida ichki bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlashga qaratilgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash davom ettirildi. 2024-yil 1-yanvar holatiga oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish bilan bog'liq loyihalarga jami ajratilgan kreditlar qoldig'i 23,8 trln so'mni tashkil etdi. Ushbu kreditlarning tarkibi quyidagicha bo'ldi:

- 12,3 trln so'm issiqxona (52 foiz),
- 4,2 trln so'm chorvachilik (18 foiz),
- 2,4 trln so'm muzlatgichli omborxonalar (10 foiz),
- 2,0 trln so'm parrandachilik (8 foiz),
- 1,3 trln so'm bog'dorchilik (5 foiz),
- 591 mlrd so'm baliqchilik (2 foiz),
- 557 mlrd so'm sabzavot va poliz mahsulotlarini yetishtirish (2 foiz),
- 372 mlrd so'm go'sht va sutni qayta ishlash loyihalari (2 foiz).

2023-yilda tijorat banklari tomonidan savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik subyektlarining qariyb 39 mingdan ortiq loyihalarini moliyalashtirish uchun 53,7 trln so'm miqdorida kredit mablag'lari yo'naltirildi.

Barcha xo'jalik subyektlari kabi tijorat banklari tizimida ham korporativ boshqaruv prinsip va yondashuvlarini tubdan o'zgartirish, shuningdek, ishlab chiqarish, tashqi iqtisodiy va investitsiya jarayonlariga zamonaviy xalqaro korporativ menejment standartlarini joriy etish ko'plab jiddiy e'tiborni talab etadi. Bu, o'z navbatida, tijorat banklari faoliyatidagi risklarni samarali boshqarish orqali banklarning ishonchligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, bank risklarini boshqarish va ularning likvidligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilib, doimiy nazorat o'rnatiladi. Chunki aksiyadorlarning manfaatlari bank qiymatining uzoq muddatli va barqaror o'sishi bilan bevosita bog'liqdir.

Moliyaviy beqarorlik sharoitida tijorat banklari faoliyatini samarali boshqarish va ularni rivojlantirish strategiyasi nafaqat milliy bank tizimi, balki xalqaro miqyosda ham birlamchi masala bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston Respublikasining zamonaviy bank tizimi xalqaro bank amaliyoti an'analari mos ravishda shakllangan bo'lib, milliy bank tizimi orqali pul kapitalining tarmoqlararo taqsimoti amalga oshiriladi. Unda tijorat banklari turli mulkchilik shakllarida tashkil etilganligi bilan ajralib turadi.

Pul-kredit siyosatining asosiy maqsadlaridan biri iqtisodiyotda to'liq bandlikni ta'minlash va inflyatsiyani bartaraf etishga xizmat qiluvchi ishlab chiqarish darajasiga erishishga yordam ko'rsatishdir.

Pul-kredit siyosatining mohiyati ishlab chiqarishning yalpi hajmini, bandlik va narxlar darajasini barqarorlashtirish maqsadida pul taklifini o'zgartirishdan iborat. Oddiy qilib aytganda, ishlab chiqarish darajasi pasaygan paytda xarajatlarni rag'batlantirish uchun pul taklifini kengaytirish, inflyatsiya sharoitida esa xarajatlarni cheklash uchun pul taklifini qisqartirishga yo'naltiriladi.

Pul-kredit siyosati orqali tijorat banklari faoliyatini tartibga solish zaruriyati quyidagilardan iborat:

Banklarning likvidligini ta'minlash orqali inqiroz holatlarini oldini olish.

Pul va boshqa moliya resurslari ustidan monopol nazoratga yo'l qo'yimaslik, shuningdek, kam sonli kredit muassasalari qo'lida kapitalning to'planib qolishini cheklash.

Bank tizimi likvidligini tartibga solish va moliya bozori barqarorligini ta'minlash maqsadida Markaziy bank ochiq bozordagi operatsiyalarni amalga oshiradi. Xususan, tijorat banklarining bo'sh mablag'larini Markaziy bank maxsus depozitlariga jalb qilish yoki davlat qimmatli qog'ozlariga joylashtirish kabi operatsiyalar amalga

oshiriladi. Majburiy rezervlar normasi bank tizimining moliyaviy barqarorligi va likvidlik darajasiga asosanib belgilanadi va zarurat tug'ilganda o'zgartiriladi.

Bizningcha, ayrim taraqqiy etgan mamlakatlarda bo'lgani kabi, Markaziy bank tijorat banklarining majburiy rezerv fondidagi mablag'lari uchun muayyan foiz to'lovlarini amalga oshirsa, bu banklarning moddiy manfaatdorligini oshirish va ularni yanada samarali faoliyat yuritishga rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, Markaziy bank tomonidan pul-kredit siyosatining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi kredit tizimida bozor munosabatlarining rivojlanishiga, milliy valyutaning barqarorlashuviga va iqtisodiy o'sishga ko'maklashadi. Bu esa, iqtisodiyotda tovar-pul muvozanatini ta'minlash, milliy bank tizimining taraqqiy etgan mamlakatlar darajasiga yetishiga ishonchli asos yaratadi.

Tijorat banklari faoliyatini tartibga solishning samaradorligini oshirish bo'yicha ilgari surilgan takliflarning amaliy qo'llanilishi, bizningcha, tijorat banklari likvidligi va to'lov qobiliyatining oshishiga, bank tizimining yanada rivojlanishiga, milliy valyutaning qadrining ko'tarilishiga hamda mamlakat iqtisodiyotining barqaror va barkamol rivojlanishiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bank faoliyatini boshqarish va operatsiyalarini rivojlantirish mamlakatimizni innovatsion taraqqiyotga olib keladi. Chunki bank biznesining barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi roli, shuningdek, investitsion faoliyatning mohiyati va omillari katta ahamiyatga ega. Biznesni uzluksiz moliyalashtirish zarurati raqobat intensivligining oshishi, o'rtacha foyda normasining pasayishi tendensiyasining oldini olish, yangi mahsulotlar yaratish, yangi asbob-uskunalarni joriy etish va menejmentning zamonaviy usullarini boshqaruvga kiritish kabi sabablarga bog'liq.

Banklarning faolligi va barqarorligini baholash uslubini ishlab chiqishda innovatsiyalarning yo'nalishi, samaradorligi va taraqqiyot omillarini hisobga olish zarur.

Metodologik yondashuvlarda barqarorlikni samarali boshqaruv mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillarni ko'rib chiqish alohida ahamiyat kasb etadi. O'tish davrigacha qo'llanilgan iqtisodiy samaradorlikni aniqlash bo'yicha uslubiy asoslar bugungi kunda sezilarli darajada eskirgan. Bizning fikrimizcha, boshqaruv samaradorligini oshirishda bozor mexanizmlaridan keng foydalanish bilan birga, Markaziy bank tomonidan belgilangan me'yorlarni saqlash muhimdir.

Bank faoliyatini va operatsiyalarini rivojlantirishning innovatsion yo'nalishlari iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish bilan birgalikda davlat tomonidan tartibga solish choralari, shuningdek, mamlakat innovatsion salohiyatini mustahkamlashdagi davlat organlarining roli bilan bog'liq. Bu jarayonda davlat tomonidan innovatsion faoliyatni tartibga solishning asosiy maqsadlari quyidagilar hisoblanadi:

Moddiy ishlab chiqarish sohasida ilg'or o'zgarishlarni ta'minlash.

Milliy mahsulotning jahon bozorlaridagi raqobatbardoshligini oshirish.

Ekologik xavfsizlikni yaxshilash.

Mamlakat xavfsizligi va mudofaa qobiliyatini mustahkamlash.

Aholining turmush darajasini muttasil oshirish.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, banklarning barqarorligi va samaradorligini tadqiq etishda va rivojlanishini baholashda ssenariy uslubidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ssenariy usuli tijorat banklarining mintaqaviy tarkibini ishlab chiqishda va rivojlantirish jarayonini bashoratlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu usul yordamida bozor munosabatlari qonuniyatlari, iqtisodiy nobarqarorlik sharoitidagi tijorat banklarini rivojlantirishning asosiy omillari va mavjud imkoniyatlarini tahlil qilish asosida banklarni takomillashtirishning optimistik va pessimistik variantlari ishlab chiqiladi.

Optimistik va pessimistik ssenariylar banklarning resurs imkoniyatlari hamda amalga oshirish bosqichlariga qarab farqlanadi. Bunda rivojlanish bosqichlarining asosiy maqsadi nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, balki bank tizimining milliy iqtisodiyotga samarali xizmat qilishini ta'minlashdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - Москва: МКЦ ДИС, 1997. - 464 с.
2. Дж. Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го переработанного изд. БМА. М.: 1994, Са1а11аху. - 820 с.
3. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2006. - 575 с.
4. Тимоти У. Кох. Управление банком: Пер. с англ. В 5-ти томах (книгах), 6-ти частях. Уфа: Спектр. Часть 1, 2003. - 112 с.
5. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. - М.: Консалтбанкир, 2003. - 272 с.
6. Бердияров Б.Т. Тижорат банклари актив операцияларининг даромадлиги. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореферати. - Тошкент: БМА, 2002. - 21 б.

7. Тожиев Р.Р. Тижорат банклари ликвидлигини бошқаришнинг инновацион стратегияси. («Агробанк» ОАТБ мисолида). Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация. - Т.: ТДИУ, 2011.
8. Бекмуродов А.Ш., Турсунов Р.Т. Халқаро бизнес. Ўқув қўлланма. - Т.: ТДИУ, 2009. - 233 б.;
9. Мустафоев Б.З. Банк маркетинги - молия бозори шаклланиши ва ривожланишининг асоси. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация. - Т.: ТДИУ, 1998.
10. Мирзамайдинов Б.К. Банк хизматида маркетинг самарадорлиги. (Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки мисолида). Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация. - Т.: ТДИУ, 2008.
11. Насритдинова М. Бизнес стратегияси. Ўқув қўлланма. - Т.: Шарқ, 1996. - 80 б.
12. Абдурахмонова М.М. Банк хизматлари бозорида маркетинг фаолиятини ривожлантириш. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация. - Т.: ТДИУ, 2010.
13. Markaziy bankning yillik hisobotlari. <https://cbu.uz/upload/medialibrary/a53/wn6gcejpkxphv2v4guajin4x01h7iyxa/Yillik-hisobot-2024.pdf>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

